

**Biodiversidad en bosques de
Polylepis de las Áreas de
Conservación Privada Huamanmarca-
Ochuro-Tumpullo y Uchumiri**

Elaborado por: William A. Yurivilca Zapata
**Institución: Asociación Especializada para el
Desarrollo Sostenible**

Arequipa, marzo 2011

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
Objetivos generales.....	3
Objetivos específicos.....	3
I. CONSIDERACIONES GENERALES.....	4
I.1. ECOLOGÍA DE LAS ESPECIES DE <i>Polylepis</i>	4
I.2. ECOLOGÍA DE LOS BOSQUES DE <i>Polylepis</i>	5
I.3. FRAGMENTACIÓN DE LOS BOSQUES DE <i>Polylepis</i>	7
I.4. DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACIÓN	8
II. ÁREA DE ESTUDIO	12
II.1. COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAMANMARCA-OCHURO-TUMPULLO (HOT).....	12
II.2. COMUNIDAD CAMPESINA DE UCHUMIRI	13
III. MATERIALES Y METODOLOGÍA	14
III.1. MATERIALES	14
III.2. METODOLOGÍA.....	15
III.2.1. Evaluación de la flora.....	15
III.2.2. Evaluación de la fauna	19
IV. RESULTADOS	22
V. DISCUSIÓN.....	26
VI. CONCLUSIONES.....	28
VII. RECOMENDACIONES.....	30
AGRADECIMIENTOS.....	32
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	33
ANEXOS	36

INTRODUCCIÓN

El género *Polylepis* (Queñua, Jeñua, Kewiña) de la familia Rosaceae es un árbol leñoso que forma bosques en las zonas más altas del mundo, crece sin problemas a más de 4500 m snm. Es un árbol típico de los altos Andes, porque ha desarrollado una serie de adaptaciones que le permiten sobrevivir con éxito en lugares donde cualquier otro árbol perecería (Hensen, 1992; Kessler, 1995; Fjeldsa & Kessler, 1996; Wust, 2000 citados por Balderrama & Ramírez, 2001).

Por la influencia humana los bosques de *Polylepis* han sufrido cambios drásticos en su estructura, extensión y composición específica, y son definidos como un "mosaico de pastizales y bosques"; formando áreas de bosques de *Polylepis* ralos, abiertos o muy abiertos intercalados con pastizales, aunque estos últimos deben calificarse como fases de sucesión vegetativa (Hensen, 1992; Navarro, 1997; Fjeldsa & Kessler, 1996 citados por Balderrama & Ramírez, 2001).

La fragmentación de los bosques de *Polylepis* comenzó probablemente con el manejo de las pasturas después de la domesticación de los camélidos que se inició hace 7500 años (Wing, 1986 citado por Tarifa & Yensen, 2001). Después de la Conquista, la fragmentación de estos bosques se incrementó debido al aumento de las quemadas provocadas para la renovación de pastos para el ganado ovino y vacuno y la habilitación de campos agrícolas, además de la producción comercial de carbón, extracción de madera, obtención de leña, y más recientemente por la reforestación con especies exóticas de *Eucalyptus* y *Pinus*, entre otras causas (Fjeldsa 1993; Kessler & Driesch, 1993, 1995b; Laegaard, 1992 citados por Tarifa & Yensen, 2001).

Los esfuerzos de conservación en muchos países, se han concentrado en lugares con muy poca o ninguna influencia humana y con alta biodiversidad, dejando olvidadas zonas que soportan mucha presión humana que no tienen alta diversidad pero que pueden albergar varias especies endémicas o amenazadas (Balderrama & Ramírez, 2001).

Por esta razón nos planteamos los siguientes objetivos:

Objetivo general:

Determinar y evaluar la biodiversidad de flora y fauna en el bosque de *Poylepis* de las ACP en las comunidades campesinas de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo y Uchumiri.

Objetivos específicos:

- a) Registrar la biodiversidad de flora y fauna en los bosques de *Poylepis* de las ACP de las comunidades campesinas de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo y Uchumiri.
- b) Analizar la flora presente en los bosques de *Poylepis* de las ACP de las comunidades campesinas de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo y Uchumiri.
- c) Analizar la fauna presente en los bosques de *Poylepis* de las ACP de las comunidades campesinas de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo y Uchumiri.
- d) Comparar la biodiversidad de flora y fauna en los bosques de *Poylepis* de las ACP en las comunidades campesinas de Huamanmarca-Ochuro-Tumpullo y Uchumiri.
- e) Determinar las especies consideradas en estado de amenaza.

I. CONSIDERACIONES GENERALES

I.1. ECOLOGÍA DE LAS ESPECIES DE *Polylepis*

En regiones húmedas a lo largo de la vertiente andina oriental y en la vertiente occidental de Ecuador, la línea superior de bosques es naturalmente dominada con varias especies de *Polylepis*, arriba de los bosques de neblina conformados por *Weinmannia*, *Oreopanax*, *Clethra* y *Clusia*, entre otros. La transición entre ambos tipos de bosque se encuentra alrededor de 3.500 m, con una zona intermedia de 100-200 m de diferencia. Las especies de *Polylepis* en estos hábitats son los árboles *P. pauta* (Ecuador-Bolivia), *P. sericea* (Venezuela-Bolivia), *P. lanuginosa* (Ecuador), *P. multijuga* (Perú), *P. triacotandra* (Bolivia) y *P. lanata* (Bolivia), mientras que la especie parcialmente arbustiva *P. pepeii* forma la línea superior de bosques a 3.800-4.200 m en el sur de Perú y Bolivia.

En hábitats también húmedos, pero usualmente algo menos expuestos a las lluvias de las vertientes andinas, se encuentran bosques de *P. reticulata* (Ecuador), *P. weberbaueri* (Ecuador-Perú), *P. racemosa* (Perú) y *P. incana* (Ecuador-Perú). Esta última especie también se extiende hacia hábitats algo más secos en los valles interandinos, donde además crecen *P. subsericans* (Perú) y las especies bolivianas *P. besseri*, *P. subtusalbida* y *P. pacensis*. En el Ecuador, que no tiene amplias zonas áridas en los altos Andes (Luteyn 1999), la única especie de *Polylepis* adaptada a estos hábitats es *P. microphylla* en las laderas del Volcán Chimborazo (Romoleroux 1996). En el Perú, por el contrario, se encuentran *P. flavipila* y *P. rugulosa* en la vertiente andina occidental y en Bolivia los valles secos están habitados por *P. tomentella*. En el sur de Bolivia y norte de Argentina, los bosques boliviano-tucumanos subtropicales son habitados por *P. crista-galli* en zonas relativamente áridas y *P. neglecta*, *P. australis* y *P. hieronymi* en zonas más húmedas, donde coexisten con *Alnus acuminata* y *Podocarpus parlatorei*. *Polylepis hieronymi* es única en el género al ser una especie arbórea pionera, que coloniza áreas abiertas y luego es superada por árboles de mayor porte como *Podocarpus* o

Juglans australis, mientras que *P. australis* es la única especie del género que es decidua en la época invernal.

La especie más estrictamente adaptada a condiciones climáticas desfavorables es *P. tarapacana*, que habita la cordillera volcánica occidental altiplánica a altitudes de (3.900-) 4.400-5.000(-5.200) m desde el sur del Perú hasta el sur de Bolivia en regiones con tan solo 100-500 mm de precipitación media anual. En el Volcán Sajama (6.420 m), esta especie forma la vegetación leñosa más alta del mundo con algunos ejemplares enanos que llegan hasta los 5.200 m (Jordan 1980, 1983).

La separación ecológica de las especies de *Polylepis* no es perfecta, y en muchas localidades 2 ó 3 especies de *Polylepis* crecen una al lado de otra, aunque frecuentemente con ligeras diferencias ecológicas, p.e. en relación a la disponibilidad de agua en el suelo o a la exposición a la radiación solar. En estos rodales mixtos, la hibridización entre las especies es muy común (Romoleroux 1996, Schmidt-Lebuhn *et al.* 2006, en prensa).

I.2. ECOLOGÍA DE LOS BOSQUES DE *Polylepis*

Las condiciones ecológicas de los bosques de *Polylepis* se pueden caracterizar principalmente en relación a condiciones de temperatura, humedad y suelos. Debido a su localización a grandes elevaciones en los Andes, los bosques de *Polylepis* están sujetos a amplias fluctuaciones diurnas de temperatura, comúnmente con diferencias de 20-30°C entre las temperaturas máximas del día y las heladas nocturnas. Estas fluctuaciones representan un estrés enorme para las plantas. Sobre todo, a altitudes por encima de los 4,000 m, la gran mayoría de las especies muestra adaptaciones a temperaturas bajas. Estas pueden ser morfológicas como las gruesas cortezas de *Polylepis* y el crecimiento en cojines en *Azorella* o fisiológicas como la resistencia al congelamiento que también se observa en *Polylepis* (Goldstein *et al.* 1994, Körner 1999; Hoch & Körner 2005).

Las condiciones semiáridas a áridas de gran parte de los bosques de *Polylepis* también conllevan a adaptaciones especiales de las plantas. En la época seca,

que coincide con la época relativamente más fría, muchas plantas se encuentran en estados inactivos, sobreviviendo como semillas (plantas anuales), bulbos o rizomas subterráneos (geófitos, incluyendo especies de *Solanum*, *Oxalis*, *Ullucus* y *Tropaeolum*) o al menos no mostrando crecimiento (muchos arbustos). Las plantas suculentas son raras en bosques de *Polylepis*, ya que las amplias reservas de agua de éstas son muy susceptibles al congelamiento. En el caso de *Polylepis*, el crecimiento vegetativo tiene lugar sobre todo en la época húmeda y relativamente caliente, mientras que la floración ocurre principalmente en la época seca y fría.

Esto probablemente es una adaptación a una eficiente polinización por viento en la época seca y tiene efectos en las semillas que llegan a estar maduras al comienzo de la época de lluvias para aprovechar al máximo las condiciones favorables. Muchas especies de arbustos y hierbas también florecen en la época seca, aunque el máximo de floración es claramente en la época húmeda. Las adaptaciones de las plantas a condiciones climáticas extremas desde luego son más importantes en bosques localizados a altas elevaciones y en zonas secas, mientras que están menos afectados los bosques a elevaciones menores y con mayor humedad.

Además de las condiciones climáticas, en muchas zonas altoandinas existen condiciones de suelo desfavorables debido a que las bajas temperaturas y aridez limitan a la descomposición de la materia orgánica y el reciclaje de nutrientes. Sobre todo, nitrógeno y fósforo parecen ser los factores limitantes para el desarrollo de las plantas (Beck & Ellenberg, 1977; Geyger, 1985). En combinación con las condiciones climáticas, esta falta de nutrientes favorece al desarrollo de hojas coriáceas, espinas y/o compuestos químicos que protegen contra la herbivoría, como fenoles o aceites aromáticos.

Como resultado de estas adaptaciones, la flora de los bosques de *Polylepis* incluye una gran variedad de especies con características que las hace útiles para el hombre, como p.e. plantas tuberosas (papas, oca, ullucu, mashua) o con propiedades medicinales como especies de *Minthostachys*, *Satureja* y *Baccharis* (Cárdenas 1989, Beck 1998).

Otras especies son utilizadas como alimento o para ritos religiosos. Además, muchas de las especies de plantas en los bosques de *Polylepis*, incluyendo las ramas de los mismos árboles, son consideradas como plantas forrajeras de alto valor, mientras que muchas especies de los pastizales aledaños son consumidas por el ganado, pero son de baja calidad nutricional (Kessler, 2006).

I.3. FRAGMENTACIÓN DE LOS BOSQUES DE *Polylepis*

La fragmentación - como un proceso de perturbación del hábitat - significa la reducción espacial del bosque natural y su calidad de hábitat, con consecuencias negativas en diferentes niveles de organización biológica y en los procesos ecológicos (Forman, 1995 citado por Zarate, 2007). En los bosques de Queñua existe un proceso de fragmentación por cuatro principales causas antropogénicas y naturales:

- Reforestación con especies exóticas como *Pinus radiata* y *Eucalyptus globulus* entre otras.
- Agricultura, principalmente el cultivo.
- Pastoreo y extracción de árboles para la elaboración de carbón.
- Incendios naturales y chaqueos.

La fragmentación causa una serie de efectos adversos, como la reducción de las poblaciones de árboles, disminuyendo su viabilidad. En consecuencia, la variación genética del bosque es reducida y cambia la dinámica del bosque (Young, 1996; Laurence, 2001 y Holt y Debinski, 2003). Además, la fragmentación del bosque causa la pérdida de la biodiversidad, especialmente de la flora nativa y, en particular, especies endémicas distribuidas localmente (Zarate, 2007).

En el caso de las ACP, la fragmentación afecta especies como *Oreocereus hendriksenianus* (Abuelo) y *Puya raimondii*, registradas en ambas ACP (AEDES, 2009; en prensa) y otras especies estrechamente asociadas a los bosques de *Polylepis*. La fragmentación no solamente afecta a la vegetación,

sino también a la fauna. Cuando se reducen los bosques, las poblaciones de aves son impactadas negativamente, especialmente especies endémicas y propias de este tipo de hábitat (Zarate, 2007). Por ejemplo, *Oreomanes fraseri* y *Xenodacnis parina*, especies estrechamente relacionadas a los bosques de *Polylepis* dentro de las ACP (AEDES, 2009; en prensa).

Otra consecuencia de la fragmentación es la desestabilización de la cuenca, incidiendo negativamente en el control hídrico, promoviendo la escorrentía y acelerando la erosión de los suelos (Zarate, 2007).

I.4. DISTRIBUCIÓN Y CONSERVACIÓN

La distribución actual de los bosques de *Polylepis* es muy local. Existen algunas zonas con bosques relativamente extensivos, p.e. en la Cordillera Blanca en el Perú, pero en su gran mayoría los bosques son pequeños rodales restringidos a laderas rocosas y quebradas o matorrales abiertos en laderas montañosas. Hasta hace pocas décadas, este patrón de distribución fue considerado como natural, interpretando laderas rocosas y quebradas como microhábitats favorables para el desarrollo de *Polylepis* (Weberbauer 1911, Troll 1929, Koepcke 1961, Simpson 1979, 1986). Sin embargo, estudios recientes demuestran que esta distribución es mayormente el resultado de miles de años de actividades humanas en los altos Andes (Kessler 2002). Sobre todo, la frecuente quema de los pastizales, hoy en día efectuada para mejorar los pastizales y originalmente quizás utilizada como parte de las prácticas de cacería, reduce la cobertura boscosa (Kessler & Driesch 1993).

Aunque los árboles maduros de *Polylepis* comúnmente sobreviven a las quemadas de los pastos que crecen debajo de los árboles, este no es el caso de las plántulas y árboles juveniles de *Polylepis*, los cuales mueren. Como resultado de quemadas frecuentes, la regeneración de los bosques está por lo tanto restringida y en el trascurso del tiempo los bosques desaparecen (Kessler & Driesch, 1993). La quema también influye la composición del resto de la vegetación, favoreciendo a especies cuya morfología protege a los centros

vegetativos (yemas) mediante densas capas de hojas o partes vegetativas subterráneas (Laegaard 1992).

La influencia del fuego es intensificada por el pastoreo, que en muchas partes de los Andes es efectuado con densidades de ganado muy superiores a la capacidad sostenible del ecosistema. Finalmente, al menos localmente, la extracción directa de leña sea para el consumo local o para la producción de carbón vegetal, así como la destrucción directa de bosques para establecer áreas de cultivo, jugaron un papel en la destrucción de los bosques de *Polylepis*. Como resultado de este proceso, que probablemente comenzó hace miles de años pero que sin duda se intensificó desde la Conquista, se calcula que un 98% de los bosques de *Polylepis* han desaparecido en el Perú (Fjeldså & Kessler 1996). En Bolivia, los Andes orientales han perdido más del 99% de los bosques de *Polylepis*, mientras que en la Cordillera Occidental aún permace alrededor del 50% de los bosques de *Polylepis*, como resultado de la extrema aridez que crea una vegetación herbácea tan abierta que la quema es imposible y el pastoreo es muy extensivo.

Como consecuencia de la destrucción de la gran mayoría de los bosques de *Polylepis*, es difícil establecer con certeza su distribución natural potencial y los factores ecológicos que los determinan. No cabe duda que el límite superior es determinado por temperaturas bajas, pero el mecanismo ecofisiológico involucrado aún no es conocido (Kessler 1995a, Körner 1999, Hoch & Körner 2005). Aún menos se sabe acerca de las áreas naturalmente no boscosas dentro del rango altitudinal de estos bosques. Experimentos de trasplante sugieren que los árboles son muy susceptibles a condiciones de suelo salobres o al agua estancada (Kessler, 1995a). Como consecuencia, es de esperarse que grandes planicies altoandinas, que frecuentemente tienen suelos salobres o que están inundados al menos en la época de lluvias, siempre estuvieron libres de bosques de *Polylepis*. Esto sobre todo se refiere al Altiplano desde el centro del Perú hasta Bolivia.

En contraste, los efectos detrimentales de la destrucción de los bosques de *Polylepis* son muy claros. El efecto más obvio para la población humana es la

escasez de leña, un problema epidémico en gran parte de los altos Andes y de plantas alimenticias y medicinales naturales. Debido al crecimiento tortuoso de los árboles, su madera no es ampliamente utilizada para la construcción, aunque regionalmente se construyen cercos o techos de pequeñas construcciones en base a la madera de *Polylepis*, aunque también ocasionalmente se ven varias iglesias y construcciones municipales viejas de pueblos altiplánicos de Bolivia que utilizaron troncos gruesos de *Polylepis*. Menos visible, pero a largo plazo aún más importante, es la degradación de los ecosistemas, incluyendo mayor erosión y menor captación de agua durante la época de lluvias. Este último efecto es particularmente importante para las áreas agrícolas en los valles a altitudes menores que dependen del agua proveniente de las montañas altas (Fjeldså & Kessler 1996, 2004).

Los bosques de *Polylepis* además representan hábitats naturales de una gran variedad de mamíferos, aves e insectos, incluyendo a algunas de las especies de aves más raras del mundo (Fjeldså 1995, Fjeldså *et al.* 1999). Muchas de estas especies tienen distribuciones geográficas muy restringidas, posiblemente como resultado de fluctuaciones climáticas en el Pleistoceno y de estabilidad ecoclimática local elevada en los centros de endemismo (Fjeldså *et al.* 1999).

En las últimas décadas, se observa un incremento de la concientización de la población, tanto de los habitantes rurales como de actores políticos a nivel nacional, reconociendo la necesidad de proteger e incluso restaurar los ecosistemas de bosques de *Polylepis* (Fjeldså & Kessler 1996, 2004). Esto tiene lugar tanto en áreas protegidas como en el marco de programas de reforestación. Sin embargo, los pasos tomados hasta el presente son mínimos comparados con los problemas y se requerirá de esfuerzos notables para frenar la continua degradación de los hábitats de los altos Andes.

En su última consecuencia, esto requiere cambios drásticos de las prácticas de uso de la tierra, sobre todo restringiendo el uso de quemas y una separación clara entre áreas de cultivo y de pastoreo, ya que ambas tienen que ser manejadas de manera muy diferente para su óptimo desarrollo. Tales cambios

tienen que ser apoyados por los actores nacionales e internacionales a todos los niveles de decisión y representan uno de los grandes retos para las próximas décadas (Kessler, 2006).

II. ÁREA DE ESTUDIO

II.1. COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAMANMARCA-OCHURO-TUMPULLO (HOT)

Dividida en tres parcelas: Huamanmarca, Ochuro y Tumpullo, las cuales se encuentran separadas por la orografía propia de la zona. En cada parcela se ha establecido un área clausurada (cercada por una malla metálica) en los bosques de Queñua cercanos, lo que implicó un área de estudio por cada área clausurada.

En esta comunidad se distribuye la mayor parte de los bosques de Queñua existentes en las ACP, y se ubican también 3 de las 4 áreas clausuradas existentes.

II.1.1. Parcela Huamanmarca

El área de estudio está ubicada en las laderas del cerro Apañi, próxima a la carretera a Salamanca. El bosque de Queñua en Huamanmarca es el más extenso y denso de todos los existentes en las ACP.

Las principales coordenadas en esta área de estudio, fueron: 735554/8264418 a 4,094 m.s.n.m.; 735641/8264390 a 4,091 m.s.n.m. y 735718/8264372 a 4,083 m.s.n.m.

II.1.2. Parcela Ochuro

El área estudiada se ubica en las laderas del cerro Achoma, cercano a la carretera Andaray-Chuquibamba. El bosque de Queñua es de mediana extensión y relativamente denso.

Las principales coordenadas en esta área de estudio, fueron: 738153/8259259 a 4,003 m.s.n.m.; 738175 8259369 a 4,020 m.s.n.m. y 738234/8259319 a 4,003 m.s.n.m.

II.1.3. Parcela Tumpullo

El área de estudio se ubica en las laderas del cerro Huacoto. Se extiende junto a la carretera a Cotahuasi y muy cercano a las viviendas de los pobladores locales. El bosque de Queñua es poco denso y su extensión es mínima. Es el bosque más cercano a un bofedal, formado en la quebrada Huacoto y Loma Pachata.

Las principales coordenadas en esta área de estudio, fueron: 739883/8265168 a 4,062 m.s.n.m.; 739875/8265148 a 4,087 m.s.n.m. y 739817 8265140 a 4,091 m.s.n.m.

II.2. COMUNIDAD CAMPESINA DE UCHUMIRI

En esta comunidad se ha establecido una sola área clausurada, ubicada en una zona conocida como Liulipampa, extendida en las faldas de varios cerros colindantes al Cerro Occoruro. Como las anteriores, está cercada por una malla de metal, para proteger el bosque de Queñua. Su difícil acceso, facilita de cierta forma, la conservación de este bosque.

Las principales coordenadas en esta área de estudio, fueron: 731238/8268957 a 4,207 m.s.n.m.; 731217/8268923 a 4,202 m.s.n.m. y 731228/8268841 a 4,199 m.s.n.m.

III. MATERIALES Y METODOLOGÍA

III.1. MATERIALES

III.1.1. Materiales de Campo

- 03 redes de niebla (mist nets) (12 m)
- 72 m. de drisa (1/8)
- 12 parantes de metal (3 m)
- 01 paquete de 200 bolsas medianas de plástico (6x12)
- 10 bolsas de tela
- 01 litro de formol al 40 %
- 10 litros de alcohol de 96°
- 30 frascos de plástico de 1L
- 01 carpa (2 personas)
- 01 bolsa de dormir
- 10 jeringas hipodérmicas (1 ml)
- 01 caja de 100 guantes quirúrgicos (Talla 7)

III.1.2. Materiales de Registro

- 02 libretas de campo
- 02 linternas de cabeza
- 01 cámara digital/cargador
- 04 pilas AA recargables/cargador
- 04 pilas AAA recargables/cargador
- 01 GPS
- 01 medidor de temperatura y humedad
- 01 vernier (17 cm)
- 01 pesola (100 g)
- 01 binocular
- 02 prensas botánicas
- 01 ciento de papel periódico

III.2. METODOLOGÍA

Los datos fueron obtenidos en un solo muestreo por parcela (2 días) en el mes de enero del 2011.

En cada parcela existe un área clausurada en los bosques de Queñua cercanos, cada una consiste en una determinada extensión de terreno, cercada por una malla metálica en todo el perímetro, cuya función principal es la protección del bosque de Queñua y de su biodiversidad, frente a la amenaza que representa la actividad humana no regulada. Por este motivo, cada área clausurada fue tomada como centro de cada área de estudio. Se realizaron las evaluaciones en aproximadamente 500 m. alrededor del área cercada o de clausura.

III.2.1. Evaluación de la flora

a) Riqueza específica

La riqueza específica de estos bosques es de principal y vital importancia, ya que en base a estos resultados se van a poder obtener datos puntuales que precisen los componentes de estos ecosistemas. En razón a ello se realizaron las evaluaciones de la flora dentro y fuera de las parcelas seleccionadas, en base a la recolección y determinación de especímenes botánicos.

Se recolectó el material vegetal, utilizando tijeras de podar, para cortar cuidadosamente las ramas de la planta sin dañar sus estructuras delicadas como flores y frutos que son importantes para su identificación. Para conservar los ejemplares recogidos, se usaron hojas de papel periódico, donde se colocó la planta, para apreciar claramente sus caracteres distintivos, luego se prensaron con dos rejillas de madera de 35x43 cm. Para obtener un buen prensado fue necesario cambiar el papel periódicamente hasta que los ejemplares estén secos.

Para la clasificación y ubicación taxonómica de las especies colectadas se empleó el sistema de clasificación de Cronquist (1981). Para la identificación de las muestras que no pudieron ser identificadas en campo, se contó con la ayuda de integrantes del Herbario de la Universidad Nacional de San Agustín (HUSA).

b) Biodiversidad

Para la evaluación de biodiversidad vegetal de las ACP HOT y Uchumiri, se utilizó el método de muestreo de Cuadrante y se realizó la aplicación de tres índices: Índice de equidad de Pielou y el de Shannon y Wiener, Índice de dominancia de Simpson) para medir la biodiversidad de la vegetación. Los métodos empleados se describen a continuación:

▪ Método del cuadrante

El método del cuadrante es una de las formas más comunes de muestreo de vegetación. Los cuadrantes hacen muestreos más homogéneos y tienen menos impacto de borde en comparación a los transectos. El método consiste en colocar un cuadrado sobre la vegetación, para determinar la densidad, cobertura y frecuencia de las plantas. Para el cumplimiento de los objetivos se evaluó la zona perturbada a conservar considerando un cuadrante de 5x5m (25m²) y con ayuda de una ficha prediseñada (Ficha 1) se evaluó densidad, cobertura y frecuencia.

Frecuencia: La frecuencia se define como la probabilidad de encontrar un atributo en una unidad muestral y se mide en porcentaje.

Cobertura: La cobertura ha sido utilizada para medir la abundancia, cuando la estimación de la densidad es muy difícil; pero sobre todo la dominancia de especies, pero principalmente la cobertura sirve para determinar la dominancia de especies o formas de vida (Matteucci y Colma, 1982). La cobertura es muy usada con especies que crecen vegetativamente. En el método de cuadrantes, la cobertura se obtiene en porcentaje.

Densidad: La densidad es un parámetro que permite conocer la abundancia de una especie o una clase de plantas. La densidad (D) es el número de individuos (N) en un área (A) determinada:

$$D = N/A$$

- **Índices de biodiversidad**

El análisis del valor de importancia de las especies cobra sentido si recordamos que el objetivo de medir la diversidad biológica es, además de aportar conocimientos a la teoría ecológica, contar con parámetros que nos permitan tomar decisiones o emitir recomendaciones en favor de la conservación de taxa o áreas amenazadas, o monitorear el efecto de las perturbaciones en el ambiente. Medir la abundancia relativa de cada especie permite identificar aquellas especies que por su escasa representatividad en la comunidad son más sensibles a las perturbaciones ambientales. Además, identificar un cambio en la diversidad, ya sea en el número de especies, en la distribución de la abundancia de las especies o en la dominancia, nos alerta acerca de procesos empobrecedores (Magurran, 1988).

- **Índice de Simpson**

Es uno de los índices más utilizados para determinar la dominancia y riqueza de especies de plantas de un determinado hábitat. Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes (Magurran, 1988; Peet, 1974). Si dicha probabilidad es alta, la comunidad es poco diversa. Se calcula mediante la siguiente expresión:

$$\lambda = \sum p_i^2$$

p_i : Abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.

- **Índice de Shannon-Wiener**

Es uno de los índices más utilizados para determinar la diversidad de especies de plantas de un determinado hábitat. Para utilizar este índice, el muestreo debe ser aleatorio y todas las especies de una comunidad vegetal deben estar presentes en la muestra.

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev y Penev, 1995). Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra. Este índice se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$H' = - \sum p_i \cdot \ln \cdot p_i$$

H = Índice de Shannon-Wiener **Pi** = Abundancia relativa **ln** = Logaritmo natural

Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie y el logaritmo de S, cuando todas las especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988).

▪ **Equidad de Pielou**

Mide la proporción de la diversidad observada con relación a la máxima diversidad esperada. Su valor va de 0 a 0.1, de forma que 0.1 corresponde a situaciones donde todas las especies son igualmente abundantes (Magurran, 1988).

$$J' = H' / H'_{\max}$$

H'_{\max} = ln (S).

▪ **Coeficiente de similitud de Jaccard**

$$I_j = c/a+b-c$$

a = Número de especies presentes en el sitio A

b = Número de especies presentes en el sitio B

c = Número de especies presentes en ambos sitios A y B

El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies compartidas entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de especies.

▪ **Coefficiente de similitud de Sorensen**

Relaciona el número de especies en común con la media aritmética de las especies en ambos sitios (Magurran, 1988).

$$I_s = 2c/a+b$$

III.2.2. Evaluación de la fauna

a) Para mamíferos

Para la captura de roedores, se emplearon cuatro líneas de trampeo, constituidas por 20 estaciones de trampeo, con una distancia de 5 m. entre cada trampa, lo que constituye un transecto de 100 m. Este método, a pesar del sacrificio de animales, ha sido elegido por su mayor efectividad en programas de evaluaciones rápidas.

Para la captura de murciélagos, colocamos redes de niebla, las que fueron colocadas al momento de llegar a cada sitio de estudio. Se colocaron 4 redes cubriendo un área que abarque los hábitats más frecuentados por estos animales, la distancia mínima entre redes fue de 75 m. Las redes se abrieron durante 2 noches en cada localidad, desde las 5:00 PM, hasta las 7:00 AM y fueron revisadas cada dos horas. Una vez extraídos de las redes, los murciélagos fueron introducidos en bolsas de tela y transportadas al lugar de procesamiento de datos, donde se tomaron datos de peso, condición reproductiva y sexo. Posteriormente, fueron sacrificados para ser debidamente rotuladas y conservadas en alcohol, para su transporte.

Para mamíferos medianos y grandes, nos valimos de observaciones y registro de rastros y huellas, corroborados con la búsqueda de indicios de presencia de estas especies y referencias de los pobladores locales.

Todos los especímenes fueron depositados en el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (MUSA), para su medición, pesado, determinación de condición reproductiva e identificación definitiva, así también la preparación de pieles de estudio, análisis de cráneos y

contenidos estomacales, para luego ser colocadas en frascos con alcohol o formol.

b) Para aves

En todas las localidades, después de realizar un reconocimiento de las Áreas, se procedió a ubicar el área de muestreo para el registro de aves. Se estableció un transecto lineal de 0.5 Km. En dicho transecto, se establecieron 10 puntos de conteo fijos (Bibby et al. 1993), es decir que, en cada uno de los puntos de conteo, se fijó un radio (en este caso, 20 m de longitud) para asegurar una razonable detección de las aves, aún cuando la vegetación sea densa, el dosel sea alto, y exista gran nubosidad (Kurusawa y Askins 2003, Donnelly & Marzluff 2004).

Se hizo uso de tres metodologías para obtener información sobre riqueza: puntos fijos de observación, captura con redes de niebla (mist nets) y observaciones ad libitum. La determinación taxonómica en campo se realizó siguiendo las guías de campo de Fjeldså & Krabbe (1990), González et al. (1998) y Schulenberg et al. (2007).

▪ Puntos fijos de observación

Realizados por un observador de aves (haciendo uso de binoculares) para el transecto; y se inició a las 6:30 AM, completándose antes de las 9:00 AM. En cada punto fijo del transecto, se registraron todas las especies de aves detectadas (por observación directa o vocalizaciones) durante un período de 10 minutos. Para cada registro, se estimó la distancia y el ángulo de cada individuo tomando como base el punto de conteo. En cada observación se tomaron los siguientes datos: fecha, hora de inicio, hora final, y observador. Los individuos detectados después de los 10 minutos también fueron registrados.

▪ Redes de neblina

Que fueron colocadas al momento de llegar a cada sitio de estudio. Se colocaron 4 redes cubriendo un área aproximada de 4 ha, la distancia mínima entre redes fue de 75 m. Las redes se abrieron durante 3 días en cada localidad, desde las 7:00 AM, hasta las 5:00 PM y fueron revisadas cada hora y

media. Una vez extraídas de las redes, las aves fueron introducidas en bolsas de tela y transportadas al lugar de procesamiento de datos, donde se tomaron datos de peso, muda y sexo de todas las aves capturadas. Posteriormente, dependiendo de la especie, las aves fueron liberadas in situ o sacrificadas para ser debidamente rotuladas y conservadas en alcohol, para su posterior transporte al MUSA.

▪ **Observaciones ad libitum**

Todas las aves observadas u oídas, dentro y fuera de los transectos, fueron tomadas en cuenta para completar el listado de especies en cada localidad.

c) Para reptiles y anfibios

Se realizaron búsquedas intensivas y observaciones durante el día, la captura se hizo de forma manual, especialmente en el caso de lagartijas, en el caso de colúbridos se realizó una captura manual más cuidadosa para luego ser fotografiados.

Para anfibios se realizaron búsquedas intensivas y colectas manuales.

La determinación de los especímenes se realizó en el MUSA.

d) Análisis cualitativo para fauna

Para ello, se determinó previamente la riqueza específica de la fauna en cada una de las parcelas, los datos que se obtuvieron fueron luego sometidos a un análisis cualitativo, el cual se detalla a continuación:

▪ **Coefficiente de similitud de Jaccard**

$$I_j = c/a+b-c$$

a = Número de especies presentes en el sitio A

b = Número de especies presentes en el sitio B

c = Número de especies presentes en ambos sitios A y B

▪ **Coefficiente de similitud de Sorensen (Czekanovski-Dice-Sorensen)**

$$I_s = 2c/a+b$$

IV. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para la estación húmeda:

IV.1. HUAMANMARCA

El bosque está constituido por 36 especies de plantas herbáceas y arbustivas (Figura 1); están presentes también, plantas epífitas y musgos, adheridos a rocas y árboles. Entre los elementos florísticos más comunes tenemos: *Parastrephia lepidophylla*, *Baccharis tricuneata* y *Senecio nutans*; mientras que como especies exclusivas tenemos: *Oreocereus hendriksenianus* y *Mutisia orbignyana* (Figura 1). Se reportan 43 especies de aves, entre las que destacan *Oreomanes fraseri* y *Xenodacnis parina*, cuyo avistamiento fue más frecuente en este bosque. También se reportan 9 especies de mamíferos y 1 especie de reptil. (Figuras 2, 3 y 4).

IV. 2. OCHURO

Este bosque está conformado por 34 especies de plantas (Figura 1); al igual que en los demás bosques, están presentes las plantas epífitas y musgos. Entre las especies más comunes tenemos: *Parastrephia lepidophylla*, *Baccharis tricuneata*, *Chersodoma jodopapa* y *Senecio nutans*; mientras que como especie exclusiva tenemos a *Oreocereus hendriksenianus* (Figura 1). Se reportan 40 especies de aves, donde *Thraupis bonariensis* destaca como nuevo registro. También se reportan 9 especies de mamíferos, 1 especie de reptil y 1 de anfibio: *Bufo* cf. *Spinulosus*, único reporte en las ACP (Figuras 2, 3 y 4).

IV.3. TUMPULLO

Este bosque está constituido por 40 especies de elementos florísticos herbáceos y arbustivos (Figura 1), también existen plantas epífitas y musgos. Entre las especies de flora más comunes tenemos: *Parastrephia lepidophylla*,

Baccharis tricuneata, *Chuquiraga rotundifolia*, *Senecio nutans*, *Pycnophyllum molle* y *Adesmia spinosissima*. Como especies exclusivas tenemos a *Grindelia boliviana*, *Perezia multiflora*, *Senecio rhizomatosus*, *Nototriche turritiela*, *Stipa ichu*. Se destaca la presencia de *Puya raimondii*, la que crece únicamente en un área limitada y muy cercana a este bosque (Figura 1). Se reportan 30 especies de aves, destacando *Larus serranus* como nuevo reporte y *Tinamotis pentlandii* como especie exclusiva para este bosque (Figura 2); También se registran 11 especies de mamíferos, entre los que destacan 2 nuevos reportes: *Abrothrix jelskii* y *Chinchillula sahamae*. También se registran 1 especie de reptil y 1 de anfibio, *Telmatobius arequipensis*. (Figuras 2, 3 y 4).

IV.4. UCHUMIRI

Este bosque está constituido por 36 especies de plantas herbáceas y arbustivas (Figura 1), también abundan las plantas epífitas y la cantidad de musgos es mucho mayor que en los demás bosques, debido a las neblinas que son muy abundantes en esta área. Entre las especies florísticas más comunes tenemos: *Azorella compacta*, *Parastrephia lepidophylla*, *Baccharis genistelloides*, *Baccharis tricuneata*, *Senecio nutans*, *Plantago limensis* y *Pycnophyllum molle* (Figura 1). Se reportan 30 especies de aves, 9 especies de mamíferos, 1 especie de reptil y 1 de anfibio, *Telmatobius arequipensis* (Figuras 2, 3 y 4). Destacamos el registro de una especie de planta Pteridophyta o Helecho: *Polystichum* sp., que crece en este bosque y es más abundante, incluso, que algunas especies de plantas registradas en los demás bosques.

Según el índice de Shannon-Wiener, el bosque de Uchumiri muestra el valor de índice más bajo, lo que indica una distribución poco uniforme de las especies de flora que la conforman, esto con respecto a los demás bosques. Siguiendo el mismo orden, tenemos al bosque de Ochuro y Tumpullo respectivamente, con valores intermedios, lo que muestra una distribución poco uniforme en las especies de flora presente. Finalmente, el bosque de Huamanmarca presenta el mayor valor de índice, lo que sugiere una distribución más uniforme en las especies de flora que lo conforman, respecto a los demás bosques (Figura 5).

A pesar de que los bosques muestran distintos índices de diversidad, estos se encuentran dentro de la escala prevista para Shannon-Wiener, que va de 0 a 2.94 para estos bosques.

Para el índice Pielou, el bosque de Uchumiri muestra el menor valor de índice. Luego, indicamos al bosque de Ochuro y Tumpullo respectivamente, con valores intermedios. Finalmente, el bosque de Huamanmarca presenta el valor de índice más alto y, al igual que Shannon-Wiener, sugiere una distribución más uniforme con respecto a las especies de flora (Figura 5).

Según el índice de Simpson, el bosque de Huamanmarca muestra el menor valor de índice, lo que sugiere una dominancia baja o ausente (Mayor uniformidad) entre las especies de flora presente en este. Después, señalamos al bosque de Tumpullo y Ochuro respectivamente, con valores intermedios. Finalmente, el bosque de Uchumiri presenta el mayor valor de índice, lo que indica mayor dominancia o dicho de otra manera, poca uniformidad con respecto a las especies de flora existentes en el bosque (Figura 5).

Los índices de Jaccard y Sorensen para flora, indican valores de índices cercanos o iguales. Este hecho, sugiere una similitud muy marcada entre la diversidad florística entre los cuatro bosques estudiados (Figura 5).

Los índices de Jaccard y Sorensen para fauna, indican valores de índices cercanos o iguales. Este hecho, sugiere una similitud muy marcada en la diversidad florística de los cuatro bosques estudiados (Figura 6).

Con respecto a la flora, se reportan en total 43 especies, distribuidas en 16 familias, siendo las más comunes las familias Asteraceae y Poaceae, con 13 y 5 especies respectivamente. Las especies más abundantes fueron: *Baccharis tricuneata*, *Senecio nutans*, *Parastrephia lepidophylla* y *Festuca dolychophylla*. *F. dolychophylla* es la especie florística dominante en los bosques (Figura 1).

Con respecto a la fauna, se reportan 61 especies distribuidas de la siguiente manera: 47 especies en 16 familias, para aves; 11 especies en 7 familias, para

mamíferos, 1 especie para reptiles y 2 especies en 2 familias de anfibios. Las especies de aves más comunes fueron: *Asthenes dorbignyi*, *Metriopelia melanoptera* y *Phrygilus atriceps* (Figuras 2, 3 y 4).

En fauna, se reportan 12 especies que constituyen un nuevo registro para esta provincia: *Conirostrum cinereum*, *Diglossa brunneiventris*, *Phrygilus unicolor*, *Sicalis olivascens*, *Carduelis crassirostris*, *Leptastenura striata*, *Thraupis bonariensis*, *Anairetes flavirostris* y *Larus serranus* para aves (Figura 2); *Abrothrix jelskii* y *Chichillula sahamae* para mamíferos (Figura 3) y *Bufo* cf. *spinulosus* para anfibios (Figura 4).

Como especies amenazadas en flora, tenemos: *Puya raimondii* (En peligro), *Azorella compacta* (Vulnerable), *Parastrephia lepidophylla* (Vulnerable), *Senecio nutans* (Vulnerable), *Oreocereus hendriksenianus* (Vulnerable), *Baccharis genistelloides* (Casi amenazado), *Chuquiraga rotundifolia* (Casi amenazado) y *Ephedra americana* (Casi amenazado); según la Categorización de Especies Amenazadas de Flora Silvestre para el Perú - 2006 (Figura 1).

Como especies amenazadas en fauna, reportamos en aves: *Vultur gryphus* (En peligro), *Agriornis andicola* (En peligro), *Oreomanes fraseri* (Casi amenazado), *Falco peregrinus* (Casi amenazado) y *Tinamotis pentlandii* (Casi amenazado) (Figura 2); en mamíferos: *Hippocamelus antisensis* (Vulnerable) y *Puma concolor* (Casi amenazado) (Figura 3) y en anfibios: *Telmatobius arequipensis* (Vulnerable) y *Bufo spinulosus* (Casi amenazado) (Figura 4); según la Categorización de Especies Amenazadas de Fauna Silvestre para el Perú (2004).

Así también, destacamos como especies amenazadas en flora: *Puya raimondii* (En peligro) y en fauna: *Agriornis andicola* (Vulnerable), *Vultur gryphus* (Casi amenazado), *Oreomanes fraseri* (Casi amenazado), (Figura 2) en aves, *Hippocamelus antisensis* (Vulnerable), *Leopardus colocolo* (Casi amenazado) en mamíferos (Figura 3) y *Telmatobius arequipensis* (*Rhinella arequipensis*) (Vulnerable) en anfibios (Figura 4); según Lista Roja De Especies Amenazadas – IUCN 2011.

V. DISCUSIÓN

AEDES en el 2009, reporta 40 especies de flora para estos bosques. En este trabajo se registraron 3 especies adicionales.

Pineda en 1999, reporta 27 especies de aves para estos bosques, han podido ser confirmadas 19 especies. En este trabajo se reportan 20 especies adicionales. Esto puede deberse a diferencias con respecto al tamaño del área de estudio, la época del año y la metodología empleada.

AEDES en el 2009, reporta 30 especies de aves para estos bosques; en este trabajo se adicionan 17 especies. Esta gran diferencia en cuanto a riqueza de especies en un corto período de tiempo, se debería a que en el 2009 no se produjeron lluvias propias de la época húmeda; sin embargo, durante el periodo de evaluación en este trabajo, se observaron lluvias a diario en todas las áreas de estudio.

Se empleó la denominación de *Oreocereus hendriksenianus* (Backeberg) Backeberg, sinónimo de *Oreocereus leucotrichus* (Philippi) Wagenknecht, reportado en el trabajo de Rodríguez en el 2006, ya que la Categorización de especies amenazadas de flora silvestre del 2006, sólo considera a la primera denominación.

AEDES en el 2009, indica que *Festuca dolychophylla*, es la especie dominante en los bosques de las ACP. En este trabajo se reafirma este hecho, pues se debe a que otras especies potencialmente dominantes, como *Parastrephia lepidophylla*, *Baccharis tricuneata* o *Senecio nutans*, son consumidos preferentemente por el ganado que frecuenta estos bosques

Algunas de las especies de aves más comunes fueron: *Metriopelia melanoptera*, *Carduelis magellanica*, *Phrygilus atriceps* y *Phrygilus fruticeti*; lo que coincide con lo mencionado por Servat en el 2007, para bosques de *Polylepis* de la RNSAB en Arequipa.

Pineda en 1997, reporta a *Oreomanes fraseri* y *Xenodacnis parina*, consideradas como aves “asociadas” a los bosques de Queñua (es decir que viven y se reproducen) (Fjeldså 1992, Fjeldså & Krabbe 1990 citados por Servat, 2007). AEDES en el 2009, no muestra registros para estas dos especies; sin embargo, este estudio vuelve a reportar a ambas para los bosques de *Polylepis* de las ACP, aunque con una frecuencia mínima de avistamientos.

Actualmente, *Xenodacnis parina* a diferencia de *Oreomanes fraseri*, no está considerada en ninguna categoría de amenaza en Perú o en la Lista Roja de la IUCN; sin embargo, el ser un ave asociada a los bosques de Queñua, la convierte en una especie de suma importancia ecológica en las ACP.

AEDES en el 2009, indica algunas especies exclusivas para el bosque de Tumpullo, tal como *Tinamotis pentlandii*; especie que sólo ha vuelto a ser registrada en esta área; pues como se indicara en el 2009, este bosque forma parte de un ecosistema único en las ACP, donde el bosque de *Polylepis* se desarrolla junto a bofedales (Ecotono).

El número de especies registradas en estos cuatro bosques, tanto en flora como en fauna, puede verse limitado debido a la extensión de las áreas de estudio, la época del año, el esfuerzo de captura o la duración de la evaluación. Es de esperarse, que el número de especies aumente al realizarse evaluaciones similares en los demás bosques de *Polylepis* que forman las ACP.

VI. CONCLUSIONES

1. El presente estudio registra 43 especies de flora, distribuidas en 16 familias para los bosques de las ACP HOT y Uchumiri; para fauna reporta 61 especies (47 de aves, 11 en mamíferos, 1 de reptiles y 2 de anfibios) en los bosques en las ACP (Figuras 1, 2, 3 y 4).
2. Las especies de flora más abundantes fueron: *Baccharis tricuneata*, *Festuca dolychophylla*, *Senecio nutans* y *Parastrephia lepidophylla*. *F. dolychophylla* es la especie dominante en los bosques de las ACP.
3. La diversidad florística es alta en los cuatro bosques de *Polylepis*. El bosque de Huamanmarca es el más diverso respecto a flora (Figura 5).
4. Las especies de fauna más comunes fueron: *Asthenes dorbignyi*, *Metriopelia melanoptera* y *Phrygilus atriceps* (Figura 2).
5. El bosque de Huamanmarca muestra mayor diversidad de avifauna en comparación a los demás bosques de las ACP.
6. Como nuevas especies para las ACP, registramos: *Metriopelia aymara*, *Conirostrum cinereum*, *Diglossa brunneiventris*, *Phrygilus unicolor*, *Sicalis olivascens*, *Carduelis crassirostris*, *Leptastenura striata*, *Larus serranus*, *Thraupis bonariensis*, *Xenodacnis parina*, *Anairetes flavirostris* en aves; para mamíferos: *Abrothrix jelskii* y *Chichillula sahamae*; y en anfibios: *Bufo spinulosus*.
7. Como especies amenazadas tenemos: *Puya raimondii*, *Azorella compacta*, *Baccharis genistelloides*, *Chuquiraga rotundifolia*, *Parastrephia lepidophylla*, *Senecio nutans*, *Oreocereus hendriksenianus* y *Ephedra americana* en flora. De la misma forma: *Vultur gryphus*, *Falco peregrinus*, *Tinamotis pentlandii*, *Agriornis andicola*, *Hippocamelus antisensis*, *Leopardus colocolo*, *Puma concolor* y *Telmatobius arequipensis* en fauna;

por encontrarse en categorías de amenaza nacionales (D.S. N° 034-2004-AG y D.S. N° 043-2006-AG) e internacionales (IUCN) (Figuras 1, 2, 3 y 4).

VII. RECOMENDACIONES

1. Es imprescindible la vigilancia y el mantenimiento de las mallas metálicas que delimitan cada área de clausura, especialmente en el bosque de Huacoto, en Tumpullo; ya que se encuentra al lado de la carretera a Cotahuasi y esta a su vez atraviesa el bosque en sí; exponiéndolo a la basura que arroja la gente que viaja en los buses, que por allí circulan a diario. Como ya se indico anteriormente, el bosque de Huacoto constituye un ecosistema único en las ACP, por lo que debe considerarse prioritario en cuestiones de monitoreo y protección. Durante la realización de este estudio, se observó que las mallas metálicas de esta área clausurada han sido fuertemente dañadas por el ganado caprino que frecuenta este bosque; de igual forma, es necesario el mantenimiento en los cercos del área clausurada de Uchumiri.

2. Es muy necesario un programa de monitoreo de aves en los bosques de *Polylepis* en las ACP, pues se consideran los mejores indicadores del estado de conservación de estos bosques, porque además de ser conspicuas son, consideradas en términos relativos, un taxón “conocido” para el cual puede obtenerse información en corto tiempo (Servat, 2007). Esto sirve para medir la efectividad de la instalación de las mallas metálicas en cada área clausurada.

3. Se debe registrar más información de las especies amenazadas y su distribución en las ACP, para optar por las medidas más efectivas y así asegurar su conservación. De la misma forma, priorizar el estudio de otras clases de animales, como roedores, reptiles y anfibios, de cuyos hábitos se sabe poco o nada actualmente en las ACP.

4. Durante las evaluaciones, se requieren dos personas para operar las redes y 4, como mínimo, para hacer los censos. Si no se cuenta con el personal suficiente, se debe dar prioridad a los censos (Servat, 2007). En el caso de mamíferos, se requieren como mínimo 8 personas para la realización de un

muestreo representativo en las Áreas, ya sea en la búsqueda o en la instalación de las trampas en el muestreo, para así incrementar el esfuerzo de captura y la efectividad de la evaluación.

5. Se recomienda realizar estudios que midan factores ecológicos locales (exposición, pendiente, humedad), para así poder entender los patrones de distribución espacial de las poblaciones de flora y fauna.
6. Es necesario el monitoreo periódico de las áreas clausuradas, para determinar la variación entre las unidades de muestreo y los controles, a lo largo del tiempo, para estudiar la regeneración de los bosques.
7. Se hace necesaria la realización de un estudio similar durante la siguiente época seca (agosto, septiembre, octubre), que nos permita seguir observando y comparando los cambios en la biodiversidad de los bosques de *Polylepis* en la ACP a través del tiempo.
8. Para las evaluaciones en época húmeda o lluviosa, el trabajo en campo se hace muy dificultoso, debido a las constantes neblinas y granizadas en las áreas de estudio; por esto, en medidas de seguridad, es necesaria la presencia de más de una persona, debidamente equipada, durante la realización de las evaluaciones en esta época.
9. En la realización de este estudio, sólo se ha reportado la existencia de una planta Pteridophyta o Helecho, sin embargo, es segura la existencia de más especies de esta misma clase, por lo que su estudio posterior es sumamente necesario. Igualmente, es necesario el estudio de las diversas especies de musgos, que únicamente crecen en esta época húmeda del año, y que aún no han sido determinadas.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro reiterado agradecimiento al Dr. Evaristo López Tejeda, director del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (MUSA) por su constante y desinteresada colaboración, al igual que a los integrantes del museo, cuyo apoyo fue de gran importancia en la realización de este trabajo. De igual manera, agradecemos el invaluable apoyo de los integrantes del Herbario de la Universidad Nacional San Agustín (HUSA), así como a su director, el Dr. Víctor Quipuscoa Silvestre.

Expresamos nuestra sincera gratitud a las comunidades campesinas de los distritos de Andaray y Yanaquihua, especialmente a la familia Huaccha de Huacoto y a la familia Zúñiga de Occoruro, por la ayuda ofrecida en reiteradas ocasiones, la misma que fue muy importante durante la realización de este trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AEDES, 2009.** Biodiversidad en bosques de *Polylepis* del ACP HOT y Uchumiri, provincia de Condesuyos, departamento de Arequipa. Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible.
- BALDERRAMA, J. & M. RAMÍREZ.** Diversidad y endemismo de aves en dos fragmentos de Bosque de *Polylepis besseri* en el Parque Nacional Tunari (Cochabamba, Bolivia). Rev. Bol. Ecol. 9: 45 - 60, 2001.
- BARAYBAR, L. 2004.** Aspectos biométricos y ecológicos del “Murciélago Longirostro Peruano” *Platylina genovensium* Thomas, 1928 (Phyllostomidae: Lonchophyllinae), en la provincia de Arequipa.
- BRAKO L. & J. ZARUCCHI. 1993.** Catálogo de las Angiospermas y Gimnospermas del Perú. Edit. Diana Ganter.
- ECOAN, 2007.** Evaluación de la biodiversidad de los bosques de *Polylepis* en la zona sur oeste del parque Nacional Otishi. Asociación Ecosistemas Andinos.
- FJELDSÅ, J. Y N. KRABBE. 1990.** Birds of the High Andes. Copenhagen, University of Copenhagen en Svendborg, Apollo books, 880 p.
- GONZÁLEZ, J. A., H. ZEBALLOS, Y E. LÓPEZ. 2001.** Aves del Valle del Colca y la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca. Agencia Española de Cooperación Internacional, Arequipa-Perú.
- GUTIERREZ R.; K. CABALLERO; M. AVENDAÑO; R. ZEBALLOS Y D. HUAMÁN. 2002.** Vertebrados del Cañón del Colca, entre la Calera y Canacota, Distrito de Chivay, Arequipa. Dilloniana. 183-195.
- KESSLER, M. 2006.** Bosques de *Polylepis*. Botánica Económica de los Andes Centrales. Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, 2006: 110-120.
- LÓPEZ, E. 2005.** Distribución e importancia de la fauna de vertebrados del valle del Colca (Caylloma-Arequipa), 2004-2005. Arequipa - Perú.
- LÓPEZ, E., J. DAVILA, P. JIMÉNEZ y N. FERNANDEZ. 1985.** Fauna de vertebrados y consideraciones ecológicas en tres regiones del departamento de Arequipa, Perú. III.- Zona Alto Andina. Dpto. Académico de Biología. UNSA.
- PACHECO, V. 2002.** Mamíferos del Perú. Departamento de Mastozoología, Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

- PINEDA, D. 1997.** Avifauna en los bosques de *Polylepis rugulosa* de la zona de amortiguamiento de la reserva paisajística sub cuenca del Cotahuasi. Provincia de Condesuyos - Arequipa.
- PROAVES, 2007.** Esperanza para los bosques de *Polylepis*. Lineamientos estratégicos para la Conservación de los bosques de *Polylepis* en Colombia.
- RENISON, D.; A. CINGOLANI Y R. SUÁREZ, 2002.** Efectos del fuego sobre un bosquecillo de *Polylepis australis* (Rosaceae) en las montañas de Córdoba, Argentina. Revista Chilena de Historia Natural, Santiago, 75(4):719-727.
- RODRÍGUEZ, M. 1998.** Estudio de la Biodiversidad Cuenca del Cotahuasi: La Unión - Arequipa. Flora Medicinal. AEDES (Asociación especializada para el desarrollo), Concejo Provincial de La Unión Mesa de Concertación de la Provincia de la Unión. Secretaría Técnica. Akuarella Impresores y Editores (139).
- RODRÍGUEZ, M. 2006.** Flora de los bosques de *Polylepis* del Coropuna y los valles de Salamanca y Chichas.
- SAHLEY, C. 1995.** Bat and Hummingbird pollination of two species of columnar cacti effects on fruit production and pollen dispersal. University of Miami.
- SERVAT, G. 2007.** Diversidad, abundancia y densidad de las poblaciones de aves asociadas a bosques de *Polylepis rugulosa* (Rosaceae) en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.
- SERVAT, G. 2007.** Estudio de las variables ambientales en las que se desarrollan los bosques de *P. rugulosa* en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca.
- SCHULENBERG, T. 2007.** Birds of Peru. Princeton University Press, 41 William Street, Princeton, New Jersey, 08540. 2007.
- TARIFA T. & E. YENSEN.** Mamíferos de los Bosques de *Polylepis* de Bolivia. Rev. Bol. Ecol. 9: 29-44, 2001.
- UGARTE, J. & E. SALAZAR, 1998.** Estudio de la Biodiversidad Vegetal y Animal, Cuenca del Cotahuasi: La Unión - Arequipa. Riqueza Faunística, Zona II. Concejo Provincial de La Unión Mesa de Concertación de la Provincia de la Unión. Secretaría Técnica. Asociación Especializada para el Desarrollo (AEDES). Akuarella Impresores y Editores (140).

- ZAMORA, H. 2005.** Murciélagos de Atiquipa: Taxonomía y determinación de sus dietas por medio del análisis de fecas (julio 2003-julio 2004).
- ZEBALLOS H. & LÓPEZ, E.** Registro de los murciélagos y roedores de Arequipa y clave de especies. Revista de investigación Dillonianana. Arequipa, noviembre 2002.
- ZEBALLOS H., CORNEJO A., VILLEGAS L., ORTEGA A., MOLINA K. & GUTIÉRREZ R. 2000.** Densidad poblacional de pequeños mamíferos en una ratada en las lomas de Atiquipa-Arequipa, Perú 1998. Memorias del IV Congreso Latinoamericano de Ecología. Arequipa (Perú): 157-159.
- ZEBALLOS, H, PACHECO, V. & BARAYBAR, L. 2001.** Diversidad y conservación de los mamíferos de Arequipa, Perú. Rev. Per. Biol. Vol. 8 - Nº 2 - 2001. Facultad de Ciencias Biológicas UNMSM.
- ZEBALLOS, H., VILLEGAS, L., GUTIÉRREZ, R. CABALLERO, K. & JIMÉNEZ, P. 2000.** Vertebrados de las Lomas de Atiquipa y Mejía, Sur del Perú. Revista de Ecología Latinoamericana 7(3):11-18.
- ÁREA DE HERPETOLOGÍA. MUSEO DE HISTORIA NATURAL
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.
HERPETOFAUNA DEL SUR DEL PERÚ.**
<http://www.herpetofaunadelsurdelperu.blogspot.com>
- ÁREA DE ORNITOLOGÍA. MUSEO DE HISTORIA NATURAL.
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA.**
<http://ornitologiamusa.blogspot.com>
- CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA SILVESTRE**
- Decreto Supremo N° 034-2004-AG (22.09.04).
- CATEGORIZACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA SILVESTRE**
- Decreto Supremo N° 043-2006-AG (13.07.06).
- IUCN 2010.** IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4.
<<http://www.iucnredlist.org>>. Downloaded on 27 October 2010.

ANEXOS

Cuadro 01. Listado de plantas asociadas a bosques de *Polylepis* de las ACP HOT y Uchumiri para época húmeda. Las negritas indican las especies del bosque propiamente dicho. ° = Especies anuales persistentes, que desarrollan en época húmeda (lluviosa). * = Listada como Especie amenazada.

Nº	FAMILIA	ESPECIE	LOCALIDADES				
			Huamanmarca	Ochuro	Tumpullo	Uchumiri	
1	APIACEAE	<i>Azorella compacta</i> Philippi *	X	X	X	X	
2	ASTERACEAE	<i>Baccharis tricuneata</i> (L.f.) Persoon	X	X	X	X	
3		<i>Baccharis genistelloides</i> (Lamarck) Persoon *	X	X	X	X	
4		<i>Chersodoma jodopapa</i> (Schultz-Bip.) Cabrera	X	X	X	X	
5		<i>Chuquiraga rotundifolia</i> Weddell *	X	X	X	X	
6		<i>Grindelia boliviana</i> Rusby			X		
7		<i>Hypochoeris taraxacoides</i> (Walpers) Benth & Hooker *	X	X	X	X	
8		<i>Mutisia orbignyana</i> Weddell	X			X	
9		<i>Parastrephia lepidophylla</i> (Weddell) Cabrera *	X	X	X	X	
10		<i>Perezia multiflora</i> (Humbolt & Bonpland) Lessing			X		
11		<i>Senecio nutans</i> Schultz-Bip. *	X	X	X	X	
12		<i>Senecio evacoides</i> Schultz-Bip.	X	X	X	X	
13		<i>Senecio rhizomatosus</i> Rusby			X		
14		<i>Tagetes terniflora</i> Kunth	X	X	X	X	
15			<i>Puya raimondii</i> Harms*			X	

16	BROMELIACEAE	<i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.	X		X	X
17	CACTACEAE	<i>Austrocylindropuntia floccosa</i> (Salm-Dyck) F. Ritter	X	X	X	X
18		<i>Cumulopuntia ignescens</i> (Vaupel) F. Ritter	X	X	X	X
19		<i>Cumulopuntia sphaericus</i> (Foerster) Backeberg	X	X	X	X
20		<i>Oreocereus hendriksenianus</i> (Backeberg) Backeberg *	X	X		
21	CARYOPHYLLACEAE	<i>Pycnophyllum molle</i> Remy	X	X	X	X
22	EPHEDRACEAE	<i>Ephedra americana</i> H. & B. ex Willdenow *	X	X	X	X
23	FABACEAE	<i>Adesmia spinosissima</i> Meyen ex J. Vogel	X	X	X	X
24		<i>Astragalus garbancillo</i> Cavanilles	X	X	X	X
25		<i>Lupinus ananeanus</i> Ulbrich	X	X	X	X
26		<i>Lupinus mutabilis</i> C. P. Smith	X	X	X	X
27	GERANIACEAE	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'H'eritier ex Aiton	X	X	X	X
28	LILIACEAE	<i>Bomarea praeusta</i> Kraenzlin	X	X	X	X
29	MALVACEAE	<i>Nototriche turritiela</i>			X	
30	POACEAE	<i>Calamagrostis rigescens</i> (J.S. Presl) Scribner	X	X	X	X
31		<i>Chondrosum simplex</i> (Lagasca) Kunth °	X	X	X	X
32		<i>Festuca dolychophylla</i> J.S. Presl	X	X	X	X
33		<i>Muhlenbergia peruviana</i> (P. Beauvois) Steudel °	X	X	X	X
34		<i>Stipa ichu</i> (R. & P.) Kunth			X	
35	PLANTAGINACEAE	<i>Plantago limensis</i> Persoon	X	X	X	X
36	ROSACEAE	<i>Polylepis rugulosa</i> Bitter	X	X	X	X
37		<i>Tetraglochin cristatum</i>	X	X	X	X

		(Britton) Rothmaler				
38	SANTALACEAE	<i>Quinchamalium procumbens</i> R. & P.	X	X	X	X
39	SAXIFRAGACEAE	<i>Ribes cuneifolium</i> R. & P.			X	X
40	SCROPHULARIACEAE	<i>Bartsia serrata</i> Molau	X	X	X	X
41		<i>Bartsia peruviana</i> Walpers	X	X	X	X
42		<i>Calceolaria inamoena</i> Kraenzlin	X	X	X	X
43		<i>Calceolaria rhacodes</i> Kraenzlin	X	X	X	X

Cuadro 02 Listado de aves asociadas a bosques de *Polylepis* de las ACP HOT y Uchumiri. 1. Abundancia: C=común; más que 10 individuos de una especie son encontrados en el hábitat apropiado diariamente. U=poco común; individuos de una misma especie en el hábitat apropiado, son encontrados menos del 50% del tiempo durante los días de muestreo. R=raro; uno o muy pocos encuentros durante la estación de campo. 2. Hábitat: A=aéreo, se refiere al espacio en el cual las aves pueden ser observadas en vuelo sobre otros hábitats. C=claro de bosque (muchos de estos corresponden a roquedales, bofedales, y/o pastizales). AR=vegetación arbustiva. BB=borde del bosque. BO=bofedal. BP=bosque de *Polylepis* propiamente dicho. L=lagunas. OL=orilla de lagunas. PA=pastizal. Q=quebradas. R=roquerío. 3. Estrato: A=aéreo. Ag=sobre el agua. Ab=Arbóreo (0-5 m). T=terrestre (se le encuentra mayormente en el suelo). Las negritas indican las especies del bosque propiamente dicho. * = Listada como Especie amenazada.

Nº	FAMILIA	ESPECIE	ABUNDANCIA				HÁBITAT	ESTRATO
			Huamamarca	Ochuro	Tumpullo	Uchumiri		
1	ACCIPITRIDAE	<i>Buteo polyosoma</i>	R	R	R	R	A, R	A, T
2		<i>Geranoaetus melanoleucus</i>	R	R	R	R	A	A
3		<i>Parabuteo unicinctus</i>	R	R	R		A	A
4	APODIDAE	<i>Aeronautes andecolus</i>	U		R	U	A	A
5	CAPRIMULGIDAE	<i>Caprimulgus longirostris</i>	U	U	U	U	BB, BP	A, T
6	CATHARTIDAE	<i>Vultur gryphus</i> *	R	R	R	R	A	A
7	CHARADRIIDAE	<i>Vanellus resplendens</i>	U		U	U	BO, BB	T
8	COLUMBIDAE	<i>Metriopelia aymara</i>			U	U	C, BB	Ab, T
9		<i>Metriopelia melanoptera</i>	C	C	C	C	BB, BP	Ab, T
10	EMBERIZIDAE	<i>Catamenia analis</i>	U	U	U	U	BP	Ab, T
11		<i>Conirostrum cinereum</i>	U	U		U	BB, BP	Ab, T
12		<i>Diglossa brunneiventris</i>	U	U			BB, BP	Ab
13		<i>Phrygilus atriceps</i>	C	C	C	R	BP	Ab, T
14		<i>Phrygilus fruticeti</i>	C	C	C	C	BP	Ab, T
15		<i>Phrygilus plebejus</i>	C	C	C	C	BP	Ab, T
16		<i>Phrygilus unicolor</i>	U	U	U		BP	Ab, T

17		<i>Sicalis olivascens</i>	U	U	U	U	BB, BP	Ab, T
18		<i>Sicalis uropygialis</i>	U	U	U	U	BB, BP	Ab, T
19	FALCONIDAE	<i>Circus cinereus</i>	R	R			A	A
20		<i>Falco femoralis</i>	R	R	R	R	A, BP, R	A
21		<i>Falco peregrinus *</i>	R	R	R	R	A, R	A
22		<i>Falco sparverius</i>	R	R	R	R	A, R	A
23		<i>Phalacrocorax megaloptyx</i>	R	R	R	U	A, R	A, T
24	FRINGILLIDAE	<i>Carduelis atrata</i>	C	R	C	U	BO, BP	Ab, T
25		<i>Carduelis crassirostris</i>	C	C	C	C	BB, BP	Ab, T
26		<i>Carduelis magellanica</i>	C	U	C	U	BB, BP	Ab, T
27	FURNARIIDAE	<i>Asthenes dorbignyi</i>	C	C	C	C	AR, BB, BP, Q, R	Ab, T
28		<i>Leptasthenura striata</i>	U	U				Ab
29		<i>Upucerthia jelskii</i>	U	U	U	U	BP	Ab, T
30		<i>Upucerthia ruficaudus</i>	C		C	U	BB, BO	Ab, T
31	HIRUNDINIDAE	<i>Notiochelidon cyanoleuca</i>	C	U	C	C	A, BO	A
32	LARIDAE	<i>Larus serranus</i>			R		BO	A
33	THRAUPIDAE	<i>Oreomanes fraseri*</i>	U	R		U	BB, BP	Ab
34		<i>Thraupis bonariensis</i>		R			BP	Ab
35		<i>Xenodacnis parina*</i>	U			U	BB, BP	Ab
36	TINAMIDAE	<i>Nothoprocta pentlandii</i>	U	U	R	U	AR, BB, BO	T
37		<i>Tinamotis pentlandii *</i>			C		AR, BB, BO	T
38	TROCHILIDAE	<i>Oreotrochilus estella</i>	U	C	U	U	BP	Ab
39		<i>Patagona gigas</i>	U	C	U	C	BP	Ab
40		<i>Rhodopis vesper</i>	U	U			BP	Ab
41		<i>Agriornis andicola *</i>	R	R		R	BP	Ab
42		<i>Anairetes flavirostris</i>	U	U				Ab

43	TYRANNIDAE	<i>Muscisaxicola albifrons</i>	C	C	C	C	BB, BO	Ab, T
44		<i>Muscisaxicola maculirostris</i>	C	C	U	C	BP	Ab, T
45		<i>Muscisaxicola rufivertex</i>	C	C	U	C		Ab, T
46		<i>Ochthoeca leucophrys</i>	C	C	U	C	BP	Ab, T
47		<i>Ochthoeca oenanthoides</i>	C	U	U	U		Ab, T

Cuadro 03. Listado de mamíferos asociados a bosques de *Polylepis* de las ACP HOT y Uchumiri. * = Listada como Especie amenazada. Las negritas indican las especies que constituyen un nuevo reporte para esta provincia.

Nº	FAMILIA	ESPECIE	NOMBRE COMÚN	LOCALIDADES			
				Huamanmarca	Ochuro	Tumpullo	Uchumiri
1	CANIDAE	<i>Lycalopex culpaeus</i>	Zorro andino	X	X	X	X
2	CERVIDAE	<i>Hippocamelus antisensis</i> *	Taruca	X	X	X	X
3	CHINCHILLIDAE	<i>Lagidium peruanum</i>	Vizcacha	X	X	X	X
4	FELIDAE	<i>Puma concolor</i> *	Puma	X	X	X	X
5		<i>Leopardus colocolo</i>	Gato de pajonal	X	X	X	X
6	MURIDAE	<i>Abrothrix jelskii</i>	Ratón tricolor			X	
7		<i>Chichillula sahamae</i>	Rata chinchilla			X	
8		<i>Phyllotis limatus</i>	Ratón orejón	X	X	X	X
9		<i>Phyllotis magister</i>	Ratón orejón mayor	X	X	X	X
10	MUSTELIDAE	<i>Conepatus chinga</i>	Zorrino	X	X	X	X
11	VESPERTILONIDAE	<i>Histiotus montanus</i>	Murciélago orejón	X	X	X	X

Cuadro 04. Listado de reptiles y anfibios asociados a bosques de *Polylepis* de las ACP HOT y Uchumiri. * = Listada como Especie amenazada. Las negritas indican las especies que constituyen un nuevo reporte para esta provincia.

Nº	FAMILIA	ESPECIE	LOCALIDADES			
			Huamanmarca	Ochuro	Tumpullo	Uchumiri
1	BUFONIDAE	<i>Bufo</i> cf. <i>spinulosus</i>		X		
2	TROPIDURIDAE	<i>Liolaemus</i> cf. <i>insolitus</i>	X	X	X	X
3	LEPTODACTYLIDAE	<i>Telmatobius</i> <i>arequipensis</i> *			X	X

Cuadro 05. Índices de diversidad para flora en bosques de *Polylepis* de las ACP HOT y Uchumiri. Escala de Índices de diversidad Shannon-Wiener para estos bosques: 0 – 2.94.

	SHANNON-WIENER (H')	PIELOU (J')	SIMPSON (λ)	
Huamanmarca	2.3	0.8	0.14	
Ochuro	2.13	0.72	0.16	
Tumpullo	2.22	0.75	0.15	
Uchumiri	2.07	0.70	0.18	
JACCARD (J)				
	Huamanmarca	Ochuro	Tumpullo	Uchumiri
Huamanmarca	-			
Ochuro	0.944444444	-		
Tumpullo	0.833333333	0.78571429	-	
Uchumiri	0.94594595	0.89189189	0.833333333	-
SORENSEN				
	Huamanmarca	Ochuro	Tumpullo	Uchumiri

Huamanmarca	-			
Ochuro	0.97142857	-		
Tumpullo	0.90909091	0.88	-	
Uchumiri	0.97222222	0.94285714	0.90909091	-

Cuadro 06. Índices de diversidad para aves en bosques de *Polylepis* de las ACP HOT y Uchumiri.

JACCARD (J)				
	Huamanmarca	Ochuro	Tumpullo	Uchumiri
Huamanmarca	-			
Ochuro	0.88636364	-		
Tumpullo	0.73913043	0.67391304	-	
Uchumiri	0.81818182	0.67391304	0.80487805	-
SORENSEN				
	Huamanmarca	Ochuro	Tumpullo	Uchumiri
Huamanmarca	-			
Ochuro	0.93975904	-		
Tumpullo	0.85	0.80519481	-	
Uchumiri	0.9	0.80519481	0.89189189	-

Figura 01. Variación de riqueza (Número) de especies entre el año 2009 y el 2011.

Figura 02. Variación de riqueza (Número) de especies de aves entre el año 1997 y el 2011.

Figura 03. Variación de riqueza (Número) de especies de mamíferos entre el año 1997 y el 2011.

Figura 04. Variación de riqueza (Número) de especies de herpetofauna entre el año 1997 y el 2011.

Figura 05. Riqueza (Número) de familias en avifauna para los bosques de las ACP.

Figura 06. Riqueza (Número) de familias en flora para los bosques de las ACP.

Fig. 07: Bosque de *Polylepis* en Huamanmarca.

Fig. 08: Bosque de *Polylepis* en Ochuro.

Fig. 09: Bosque de *Polylepis* en Tumpullo.

Fig. 10: Bosque de *Polylepis* en Uchumiri.

Fig. 11: Bofedal en Tumpullo.

Fig.12: Río Occoruro en Uchumiri.

Fuente: www.flickr.com

Fig. 13: *Leptasthenura striata*

Fuente: www.google.com

Fig. 14: Gaviota (*Larus serranus*)

Fuente: www.neotropical.birds.cornell.edu

Fig. 15: *Oreomanes fraseri*

Fuente: www.google.com

Fig. 16: *Xenodanis parina*

Fuente: www.google.com

Fig. 17: Leque-Leque (*Vanellus resplendens*)

Fuente: www.foto-mundosilvestre.com

Fig. 18: Pitajo gris (*Sicalis olivascens*)

Fig. 19: Lagartija (*Liolaemus cf. insolitus*)

Fig. 20: Sapo (*Bufo spinulosus*)

Fig. 21: Tola (*Parastrephis lepidophylla*)

Fig. 22: *Mutisia orbignyana*

Fig. 23: Chachacoma (*Senecio nutans*)

Fig. 24: Helecho (*Polystichum* sp.)

Ficha 1. Hoja de datos para el muestreo de Cuadrantes empleada para el registro de cobertura, abundancia, forma de vida y estado fenológico en la evaluación vegetal de bosques de *Polylepis* de las ACP en las localidades de HOT y Uchumiri.

Localidad:			Responsable:			
Fecha:			Tamaño de la unidad muestral:			
Ubicación Geográfica:						
N°	Familia	Especie	Forma de vida	Estado fenológico	Cobertura	Abundancia
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						